

MAMLAKAT IQTISODIY O‘SHIDA EKSPORT SALOHIYATINING ROLI VA UNI OSHIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti doktoranti

Tel: (95) 102-36-09

E-mail: madinaberdivaliyeva@gmail.com

ORCID ID: 0009-0004-4794-8138

Kirish. Bugungi kunda har bir davlatning iqtisodiy taraqqiyoti va barqaror rivojlanishi ko‘p jihatdan uning eksport imkoniyatlari bilan chambarchas bog‘liq. Jahon iqtisodiyoti tobora integratsiyalashib borayotgan bir paytda, mamlakatlarning xalqaro bozorlarda o‘z o‘rnini topishi va mustahkamlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan eksport salohiyatining rivojlanishi orqali davlatlar nafaqat iqtisodiy o‘shini ta‘minlaydi, balki o‘z raqobatbardoshligini ham oshiradi. Shu sababli eksportni rivojlantirish masalasi bugungi kunda dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Asosiy qism. Iqtisodiy o‘shish ko‘plab omillar bilan belgilanadi, ular orasida yalpi ichki mahsulot, investitsiyalar hajmi va tashqi savdo ko‘rsatkichlari alohida o‘rin tutadi. So‘nggi yillarda mamlakatimiz iqtisodiyotida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilib, asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar barqaror o‘shish tendensiyasini namoyon etmoqda. Jumladan, yalpi ichki mahsulot hajmi sezilarli darajada ortib, ishlab chiqarish va iqtisodiy faollik kengayib bormoqda. Eksport hajmining izchil oshib borayotgani esa mamlakat iqtisodiy salohiyatining ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu holat milliy mahsulotlarning tashqi bozorlarda tobora ko‘proq talab qilinayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, investitsiyalarning ko‘payishi yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratishga, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga hamda eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirishga xizmat qilmoqda. Mamlakat iqtisodiyotining qanday rivojlanayotganini tushunish uchun uning asosiy ko‘rsatkichlariga e‘tibor berish muhim hisoblanadi. Ayniqsa, yalpi ichki mahsulot, investitsiyalar hajmi hamda eksport va import ko‘rsatkichlari iqtisodiy o‘shishning real holatini yaqqol namoyon etadi. Ushbu ko‘rsatkichlarning yillar davomida qanday o‘zgarib borishini tahlil qilish orqali iqtisodiyotdagi ijobiy va salbiy tendensiyalarni aniqlash mumkin. Shu nuqtai nazardan, quyidagi jadvalda 2010–2025 yillar davomida mamlakat iqtisodiy o‘shishini aks ettiruvchi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar keltirilgan.

1.1-jadval.

2010–2025 yillarda mamlakat iqtisodiy o‘sishi va tashqi savdo ko‘rsatkichlari dinamikasi¹.

Yil	YaIM (mlrd so‘m)	Investitsiya (trln so‘m)	Import (mlrd \$)	Eksport (mlrd \$)	Tashqi savdo balansi (mlrd \$)
2010	62 081,0	13,0	8,5	9,7	+1,2
2011	77 504,0	15,3	10,5	11,6	+1,1
2012	96 589,0	18,4	11,8	12,5	+0,7
2013	120 861,0	21,5	13,9	13,7	-0,2
2014	145 846,0	25,2	14,6	14,1	-0,5
2015	171 808,0	29,0	13,5	13,5	0,0
2016	199 325,0	34,5	12,1	12,1	0,0
2017	249 136,4	60,7	12,0	12,9	+0,9
2018	407 514,5	107,3	19,6	14,3	-5,3
2019	511 838,1	189,9	24,3	17,9	-6,4
2020	580 203,2	202,0	21,2	15,1	-6,1
2021	734 587,7	245,0	25,5	16,6	-8,9
2022	888 341,7	269,9	30,7	19,3	-11,4
2023	1 066 569,0	352,1	38,1	24,4	-13,7
2024	1 454 573,9	493,7	39,0	26,9	-12,1
2025	1 849 650,0	591,1	47,3	33,8	-13,5

Jadvalda keltirilgan ma’lumotlar mamlakat iqtisodiyotining so‘nggi yillarda bosqichma-bosqich rivojlanib borayotganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, yalpi ichki mahsulot hajmining yil sayin ortib borishi iqtisodiy faollikning oshayotganidan va ishlab chiqarish hajmining kengayayotganidan dalolat beradi. Bu esa iqtisodiyotda ijobiy jarayonlar izchil davom etayotganini anglatadi. Investitsiyalar hajmining o‘sib borayotgani ham muhim jihatlardan biridir. Chunki iqtisodiyotga yo‘naltirilayotgan mablag‘lar ortgani sari yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratiladi, infratuzilma yaxshilanadi va zamonaviy texnologiyalar joriy etiladi. Natijada mahsulot ishlab chiqarish hajmi oshib, eksport imkoniyatlari ham kengayib boradi. Tashqi savdo ko‘rsatkichlariga nazar tashlasak, eksport

¹ O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

hajmi yildan-yilga ortib borayotgani ijobiy holat sifatida baholanadi. Bu mamlakat mahsulotlariga tashqi bozorlarda talab oshib borayotganini bildiradi. Shu bilan birga, import hajmining ham yuqori sur'atlarda o'sayotgani kuzatiladi. Ayrim yillarda import eksportdan ustun kelgani tashqi savdo balansida manfiy farqni yuzaga keltirgan. Bunday holat iqtisodiyotda ayrim mahsulotlar bo'yicha tashqi bozorlarga bog'liqlik saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. Shu sababli eksportni rivojlantirish, ayniqsa yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

1-rasm. Mamlakat iqtisodiy o'sishida eksport salohiyatining o'rni va uni rivojlantirish omillari².

1-rasmda mamlakat iqtisodiy o'sishida eksport salohiyatining o'rni tizimli va o'zaro bog'liq holda aks ettirilgan. Mind mapda eksport salohiyati markaziy element sifatida olinib, unga ta'sir etuvchi omillar, rivojlantirish mexanizmlari va yakuniy natijalar bosqichma-bosqich yoritilgan, eksport salohiyatining oshishi iqtisodiy o'sish bilan chambarchas bog'liq ekani ko'rsatiladi. Ya'ni, eksport hajmining ortishi ishlab chiqarishning kengayishiga, investitsiyalarning ko'payishiga hamda bandlik darajasining oshishiga xizmat qiladi. Bu jarayonlar natijasida yalpi ichki mahsulotning barqaror o'sishi ta'minlanadi, eksportni shakllantiruvchi asosiy omillar ham alohida ajratilgan. Xususan, valyuta tushumlarining ortishi, tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarining kengayishi va milliy mahsulotlarning

² Muallif tomonidan ilmiy manbalar va "O'zbekiston – 2030" strategiyasi asosida ishlab chiqildi.

raqobatbardoshligi eksport faoliyatining muhim natijalari sifatida namoyon bo‘ladi. Eksport salohiyatini oshirish mexanizmlari qatorida ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, investitsiyalarni jalb qilish hamda logistika infratuzilmasini rivojlantirish muhim yo‘nalishlar sifatida ko‘rsatilgan. Bu omillar eksport hajmini nafaqat miqdoriy, balki sifat jihatdan ham oshirishga xizmat qiladi, davlat siyosati eksportni rivojlantirishda muhim o‘rin tutishi ta’kidlangan. Strategik rejalashtirish, eksportni qo‘llab-quvvatlash, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish hamda monitoring tizimini yo‘lga qo‘yish orqali eksport faoliyatining samaradorligini oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, eksport salohiyatini oshirish mamlakat iqtisodiy o‘rishini ta’minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi yillarda iqtisodiyotda kuzatilayotgan ijobiy o‘zgarishlar, xususan YaIM va investitsiyalar hajmining ortishi eksport imkoniyatlarining kengayishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, tashqi savdo balansidagi ayrim nomutanosibliklar eksportni yanada rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi. Eksportni oshirish uchun ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotlar ulushini ko‘paytirish, innovatsiyalarni joriy etish hamda logistika tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, davlat tomonidan olib borilayotgan qo‘llab-quvvatlash choralari va strategik yondashuvlar eksport salohiyatini mustahkamlashda asosiy omillardan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. **“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida PF–21-son Farmon, 2026-yil.**
2. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. **Rasmiy statistik ma’lumotlar to‘plami, 2010–2025 yillar.**
3. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. **Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili va prognozlari, 2023.**
4. Jahon banki. Jahon rivojlanish ko‘rsatkichlari
5. Xalqaro valyuta jamg‘armasi. Jahon iqtisodiyoti istiqbollari hisobotlari.